

Ciclo Paredões e poética: Mini Paredão Eletrônico II

Ciclo Paredões y poética: Mini Paredão Eletrônico II

Laurita Ricardo de Salles, Clav/UFRN¹
 Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, Media Lab/UFG²
 Wilder Fioramonte, Media Lab/UFG³
 Equipes 10 Dimensões/UFRN e Media Lab/UFG⁴

Resumo

Trata-se de apresentar o ciclo Paredões realizado de 2017 a 2018 e, brevemente seus desdobramentos em 2019, analisando o ciclo em seu conjunto, enquanto perspectiva poética e, mais especialmente, a obra Mini Paredão Eletrônico II, apresentada na exposição conexa ao VI SIIMI/Seminário Internacional de Inovação em Mídias Interativas, em 2019, na Universidade de Buenos Aires. Analisa a obra referida como um microsistema sinérgico (Simondon) e como concretização particular voltada para um fim poético, retomando a noção de função poética de Jakobson, entre outros. Trata, ainda, da enunciação (Benveniste) que articula em um novo contexto signos que passam a operar produtivamente para a estratégia poética proposta. Ressalta aspectos de retroalimentação das obras e as mutações por algoritmos evolutivos nelas presentes. Considera questões sonoras e visuais, onde o “ouvir faz o invisível presente” (IDHE:2007, p. 52) e são também eventos como fluxo temporal.

Palavras chave: Arte, Tecnologia, Poética, Algoritmo evolutivo, Interatividade

Resumen/Abstract/Resumé

Se trata de presentar el ciclo Paredões realizado de 2017 a 2018 y, brevemente sus desdoblamientos en 2019, analizando el ciclo en su conjunto, en cuanto perspectiva poética y, más especialmente, la

¹Autor, Artista e pesquisadora na área de Arte e Tecnologia. Pós Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab/UFG. Professora Associada I no CLAV/Curso de Licenciatura em Artes Visuais, DEART/Departamento de Artes/CCHLA/Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/ UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ganhou o Premio Vitae de Artes em 1998.

² Coautor, Pesquisador do Media Lab/UFG e professor associado da UFG/Universidade Federal de Goiás do Media Lab/UFG, é graduado em Ciências da Computação pela UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1994), mestre em Ciência da Computação pela UNICAMP/Universidade Estadual de Campinas (1997) e PhD in Science pela University of Sydney (2003). Pesquisa visualização de informações, otimização combinatória, interação humano-computador e a construção de artefatos interativos para Arte & Tecnologia.

³ Coautor, Mestrando em Arte e Cultura Visual na linha de pesquisa Imagem, Cultura e Produção de Sentido pela FAV-UFG. Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de Goiás (2008). Atualmente, além de técnico-administrativo da UFG, é colaborador em projetos do Media Lab / UFG. Tem experiência nas áreas de Mídias Digitais, Arte Tecnologia e Produção Musical.

⁴ Coautor, demais membros das Equipe Laboratório 10 Dimensões: Aquiles Medeiros Figueira Burlamaqui, Gabriel Gagliano Pinto Alberto, Rogério Júnior Correia Tavares, Andiara de Freitas Emidio, Aryclênio Xavier Barros, Celso Soares da Silva Junior, Jackie Rocha de Araujo, Lucas Rodrigues Marques, Leonardo Moniz Sodre Lopes Teixeira, Leonardo Meneses Pereira, Matheus Pereira Batista de Macedo, Raphael Luiz de Oliveira Silva, Equipe Media Lab/UFG: Cleomar de Sousa Rocha, Warley Goncalves dos Santos.

obra *Mini Paredão Eletrônico II*, apresentada en la exposición conexas al VI SIIMI / Seminario Internacional de Innovación en Medios Interactivos, en 2019, en la Universidad de Buenos Aires. Se analiza la obra referida como un microsistema sinérgico (Simondon) y como concreción particular orientada hacia un fin poético, retomando la noción de función poética de Jakobson, entre otros. Se trata, además, de la enunciación (Benveniste) que articula en un nuevo contexto signos que pasan a operar productivamente para la estrategia poética propuesta. Resalta aspectos de retroalimentación de las obras y las mutaciones por algoritmos evolutivos en ellas presentes. Considera cuestiones sonoras y visuales, donde el "oír hace el invisible presente" (IDHE: 2007, 52) y son también eventos como flujo temporal.

Palabras clave/Keywords/Mots clefs: Arte, Tecnología, Poética, Algoritmo evolutivo, Interactividad

O ciclo **Paredões** envolve pesquisas em Arte e Tecnologia que abordam as aparelhagens sonoras regionais do tipo paredão: o paredão nordestino no projeto **Paredão eletrônico**, em Natal; e o paredão goiano (trio goiano), com as obras **Paredão eletrônico** (Natal), **Orquestra dos pássaros** em Goiânia, **HolosCi(u)dad(e)**, (Brasília, DF) e **Mini Paredão eletrônico** (Buenos Aires), realizadas nessa sequência temporal, de 2017 a 2019, pelo Laboratório 10 Dimensões/UFRN em parceria com o Media Lab/UFG.

Aparelhagens e paredões brasileiros

A estrutura paredão é vigente no Brasil, sob diferentes configurações, como experiência cultural e sociotécnica de criação e uso nas chamadas **aparelhagens**, dispositivos sonoro musicais eletrificados e variantes de **sound systems**; trata-se de vertente local da manifestação global de eletrificação sonora; é constituída de um aparato automotivo sonoro de alta intensidade, articulado de forma modular e imbricado com elementos luminosos coloridos e em movimento.

O **sound system** é oriundo da Jamaica e tem várias significações: mais amplamente, o de um sistema de sons áudio para uma audiência. Na Jamaica, compreendia um clube de dança móvel criado nos anos 40. Associa-se, ainda, à prática sócio musical conhecida como **dancehall** ou baile de rua e aos **soundclashes** (MARQUES: 2013, p. 19), que são performances de concorrência entre paredões. Foi no Maranhão que surgiu a **radiola**, uma aparelhagem nacional e, primeira manifestação brasileira relacionada à da Jamaica, segundo Thiago M. Minagé e Thayara Castelo Branco (MINAGÉ E BRANCO: 2015, sem p.).

A configuração Paredão manifesta a procura contemporânea de intensificação dos sentidos onde, apresenta-se a uma sensibilidade sonora baseada na estética da saturação desses mesmos sentidos, segundo Trotta (2012). Pode ser compreendida como um dispositivo intensificador da experiência e como algo que produz a sua ambiência, criando relações com o entorno e com sujeitos que vivenciam algo a partir dele, a partir da análise de Pinho (2016); também um campo de pertencimento, atitudes e comportamento. Dada a sua potência e ritmo intensos, também provoca a dança e a relação com o corpo em movimento. Nesse caso, o "corpo torna-se o lugar privilegiado dessas experimentações" (Carvalho,2008, apud PINHO: 2016, p.9).

Este dispositivo com tal potência intensificadora e ativadora de vivências nos remete a Dewey que aponta as questões da relação das obras de arte contemporâneas e sua ativação do espaço real e interação com o espectador. Diz ele que estes existem externamente e fisicamente na

arte atual a qual se faz na e como experiência, entendida como tendo “ uma unidade que lhe dá seu nome”⁵(DEWEY: 1994, p. 112).

O ciclo tem duas vertentes, de inovação e intervenção poética. A faceta de inovação envolve o deslocamento e a inserção da interatividade no arranjo Paredão como sequências de interações luminosas, sonoras e performativas. Segue breve apresentação dos projetos do ciclo⁶:

Projeto Paredão eletrônico

Laboratório 10 Dimensões

2017/18

UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Natal, RN

Paredão Savox usado nas pesquisas do Paredão Eletrônico em apresentação na CIENTEC/UFRN 2017

5 Versão de Laurita Salles.

6 Apresentações com elementos de artigos já publicados pela autora Laurita Salles, alguns como co-autora, sobre cada um dos projetos do ciclo ou dos respectivos projetos de pesquisa reunidos em seu Pós Doutorado **Tecnologia e poética: interfaces singulares**, realizado no Media Lab/UFG em 2018; também de artigos envolvendo reflexões sobre Poética e tecnologia resultantes do mesmo Pós-doutorado. O presente artigo, portanto, apresenta publicamente, pela primeira vez a compilação e conjugação do conjunto de obras e reflexões feitas ao longo do ciclo e sobre questões poéticas em Arte e Tecnologia desenvolvidas nesse período e relatados no respectivo Relatório de Pós-doutorado, por esta autora.

O Projeto **Paredão eletrônico**⁷ envolveu uma intervenção no campo da economia criativa nordestina dos chamados “paredões” em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil e foi proposto como pesquisa e extensão no Laboratório 10 Dimensões em Natal, com apoio do Media Lab/UFG. Arranjo sócio técnico inventivo, o paredão é uma estrutura automotiva sonora eletrificada de alta intensidade articulada de forma modular com elementos luminosos coloridos. Fenômeno espreado no Brasil, móvel no Nordeste, vinculado a circuito de festas jovens periféricas e do interior e/ou de festivais onde as diferentes empresas automotivas apresentam suas produções como demonstrações de potência sonora e produtiva. O projeto abriu a caixa preta (Flusser, 1985) da estrutura paredão, mapeando e observando a configuração interna de um deles e prospectando possibilidades criativas. As intervenções e inovações se dão no plano da interatividade, comandos via aplicativos celulares e da composição sonora, propondo uma inserção poética diversa.

Vigente na região Nordeste do Brasil, onde há uma larga tradição das chamadas aparelhagens sonoras, tal manifestação é notória no Rio Grande do Norte, onde estávamos sediados.

Este projeto introduziu a interatividade na estrutura paredão, inserindo nele um sistema capaz de absorver dados (**input**), processá-los e devolvê-los transformados (**output**), através de uma interface. Os sistemas de **input** relacionam-se a sensores que, vinculados a processadores (Arduíno ou outros) detectam dados ou ações humanas, transformando-os em dados numéricos; uma programação algorítmica instaura ocorrências na estrutura que provocam efeitos sinestésicos, proporcionando ciclos de experiências e eventos. Também são introduzidos comandos centrais e de agenciamento de animações luminosas e performances através de aplicativos celulares; estas inovações permitiram a realização de uma intervenções poéticas como experiência de deslocamento de uso, dentre elas a composição do músico Gabriel Gagliano (EM/UFRN) que se desenvolve interativamente através de acesso via celular pelo interator a banco de dados de sons relativos à voz e à pele humanas.

Obra Orquestra dos Pássaros

Media Lab/Apoio Laboratório 10 Dimensões

2018

Local: Media Lab/UFG/Universidade Federal de Goiás

Goiânia/GO

7 Autores: Laboratório 10 Dimensões em parceria com Media Lab/UFG

SIIMI/2019

VI simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VI simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VI international symposium on
innovation in interactive media

07 A
09
MAIO
BUENOS AIRES
ARGENTINA

Performance apresentada com o paredão goiano

Pesquisador Fernando Fogliano experimenta tocar a obra como interator.

A obra **Orquestra dos pássaros**⁸ foi realizada para ser apresentada na exposição V SIIMI 2018 Seminário Internacional de Inovação em Mídias Interativas com o tema **Conectividade** em 9 de maio de 2018 17h30 Media Lab/UFG Campus Samambaia Goiânia GO. Foi uma exibição experimental conexa ao evento Residências artísticas e investigativas: ecossistemas transversais e conectividade Observatórios Experimentais, Práticas Artísticas e Territórios em Transição| Contexto Ibero-americano, curada por Lilian Amaral.

A obra é um desdobramento da pesquisa **Paredão eletrônico**, realizada no Nordeste do Brasil, Natal, RN; ambas são intervenções no âmbito de cada economia criativa regional, trabalhando desta vez em uma Perua Ford 250, o chamado trio Goiano (a estrutura tem três tipos de faixas para alto-falantes - grave, médio e agudo) e não quatro (grave, médio grave, médio e agudo), como no Nordeste. Observe-se que a estrutura não é modular com refração da luz sobre uma superfície branca brilhante, como no Nordeste, mas com disposição contínua com alto-falantes e, muitas vezes, suporte transparente em acrílico, com outro tipo de rebatimento luminoso. Algumas empresas automotivas no centro-oeste inserem tampa basculante em acrílico espelhado, ocasionando a reflexão dos leds rebatidas em repetição.

Paredão goiano usado na obra com tampa basculante espelhada.

⁸ A obra tem como autores Laurita Salles e Wilder Fioramonte. Trilha sonora: Pássaros de Goiás Captação: André Mendonça e Jayson Araújo. Tratamento sonoro e orquestração: Leonardo Pereira. Realização: Media Lab/UFG/Universidade Federal de Goiás. Apoio: empresa AbelVolks, sediada em Goiânia, Wiki Aves, Laboratório 10 Dimensões, UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A obra permite ao interator acessar - via movimento dos dedos das duas mãos captados através de um sensor Leap Motion, à maneira de um maestro - banco de dados com cantos de pássaros de Goiás; possibilita, assim, que realize arranjos musicais com as vozes de cantos de pássaros superpostas, entre opções de cantos melódicos, rítmicos e de maior ou menor volume sonoro.

O verso de Manoel de Barros “E agora o que fazer com essa manhã desabrochada a pássaros?” poderia apresentar o trabalho.

A obra exhibe uma orquestra de pássaros de Goiás viabilizada através de comando aéreo das mãos dos interatores e audível através da interface carro perua sonora do Paredão goiano. Hibridiza, pois, uma estrutura tipo **sound system** de alta intensidade sonora à manifestação do canto de aves do planalto central brasileiro.

Talvez, parodiando e hibridizando versos de Manoel de Barros e Cora Coralina possamos expressar em palavras um pouco da experiência híbrida e transitiva dos sentidos e das ontologias humanas e não humanas deste ente que manipula o sistema: “a voz de um passarinho me recita”: pássaros vadios sem nome e sem valia para eu sentir melhor as coisas incriadas. Assim, a tarde está verde no olho das garças e eu escuto a cor dos passarinhos”. A obra, assim, permite ao homem cantar pássaros e luzir sons, hibridizando experiências e ontologias diversas onde a sinestesia é invocada, em um breve momento ficcional onde são possíveis outras formas de ser(es).

Holos(C)i(u)dad(e)

Media Lab/Apoio Laboratório 10 Dimensões

2018

Local: Museu Nacional da República/DF

Brasília

A obra Holos(C)i(u)dad(e)⁹ envolveu uma performance com uma perua automotiva sonorizada, também tipo **trio**¹⁰ ou paredão goiano. Compreendeu a apresentação em pátio externo do Museu Nacional da República, D.F, Brasília, por cerca de duas horas na noite do dia 3 de outubro de 2018 na exposição Em Meio #10 e com exibição simultânea de complementação visual realizada pelo grupo **Orquestra de Laptops** da UnB, através da projeção da imagem das palavras chave do

9 REALIZAÇÃO: NÚCLEOS: BRASIL: Brasília, MediaLab/UnB: coordenação Suzete Venturelli e Antenor Ferreira e equipe. Goiânia, Media Lab/UFG: coordenação Laurita Salles e co-autores Cleomar Rocha, Leda Guimaraes e Wilder Fioramante. Apoio: Laboratório 10 Dimensões (UFRN). São Paulo, UMackenzie: coordenação Lilian Amaral – Media Lab BR UFG e Ingrid Hotti Hambrogi – PPG EAHC UPMackenzie e equipe. COLOMBIA: coordenação Liliana Fracasso - Universidade Antonio Nariño (UAN); Francisco Cabanzo - Universidad El Bosque (UEB); Jorge Díaz Matajira - Universidade Antonio Nariño (UAN) colaboradores e equipes. ESPANHA: Barcelona (gravações na China): Autor: Josep Cerdá, UB/Universidad de Barcelona e equipe. Valencia: coordenação Bia Santos e Emílio Martínez e colaboradores. URUGUAI: Montevideú, coordenação: Daniel Argente, Marcos Umpiérrez, Marcos Gimenez e equipe UDELAR/ENBA. PRODUÇÃO SONORA GERAL: Laurita Salles, Universidade Federal do Rio Grande Norte, Media Lab UFG Programação, produção e orquestração: Gabriel Gagliano, Laboratório 10 Dimensões/UFRN, Laurita Salles, Universidade Federal do Rio Grande Norte, Media Lab UFG e Wilder Fioramonte.

10 Trio goiano refere-se ao tipo de sonorização mais comum no estado de Goiás, Brasil. Nesta região usa-se o padrão de autofalantes em três faixas de som: graves, médios e agudos). Em outras regiões do país essa sonorização pode alcançar quatro faixas.

projeto, em imagens superpostas em movimento com outras realizadas para apresentação deste grupo.

Houve também um complemento permanente durante a exposição na sala do Museu Nacional da República (3 a 30 de outubro de 2018), com interações sonoras em tempo real processados em um computador com interface sonora de alto-falantes e acesso a imagem em movimento da projeção da performance em um monitor computacional. Esta obra está sendo mostrada no VII SIIMI-Buenos Aires na versão Mini Paredão, com acréscimo sonoro oriundo de Granada (Espanha) por parte do pesquisador da UnB Antenor Ferreira do Media Lab/UFG e equipe.

Tratou da temática **Corpocidade, o que te conecta?** Que emergiu de um fazer co-autoral compartilhado em rede, como um organismo vivo e em co-elaboração. A obra original teve curadoria de Lilian Amaral, coordenação da produção geral de Laurita Salles e co-participação autoral de uma rede de investigadores no campo da arte computacional. Documentou os contextos sonoros do Brasil - Brasília, Goiânia, São Paulo; Colômbia – Bogotá; Uruguai – Montevideú; Espanha – Valência e China.

Paredão goiano na performance HoloCi(u)dad(e)

modo, é adicionada uma alteração rítmica nas camadas de 5s e 15s, em que ritmos são aleatoriamente escolhidos em um **array** numérico que contém 10 possibilidades rítmicas.

No caso da apresentação de Brasília tivemos a própria presença da perua automotiva dotada de sistema de leds coloridos acrescidos de estruturas de rebatimento luminoso de placas de acrílico transparente as quais potencializam os efeitos de luz e em movimento do conjunto. Assim, há uma complementação entre som e presença de um emissor sonoro e visual impactante, complementado pelas projeções em tempo real na parede do Museu Nacional. Também o som reverbera no corpo dos expectadores especialmente nos sons graves, ocasionando a sensação corporal rítmica do som.

Mini Paredão eletrônico

Realização Laboratório 10 Dimensões/UFRN e Media Lab/UFG

2018/19

O Projeto Mini Paredão¹² eletrônico é um desdobramento do conjunto de pesquisas anteriores. Trata-se de uma miniatura (cerca de 47cm x 50,5 cm x 40,5 cm – incluindo o carrinho. Só a caixa de acrílico tem 9 cm de fundo.) da estrutura Paredão que mistura características das estruturas paredão nordestino e de Goiás, em uma hibridização ficcional. Apresenta-se como um conjunto transportável, ativado através de comandos celulares e de agenciamento interativo; manifesta-se como uma instalação que apresenta um mini espetáculo sonoro luminoso interativo. Manifesta-se, pois, como instalação processual e performativa constituindo-se como evento poético, objeto sonoro, interface e dispositivo intensificador de experiência.

¹² Autores: Laboratório 10 Dimensões em parceria com Media Lab/UFG

O Mini Paredão eletrônico por ter tais módulos em acrílico transparente reflete e rebate as animações luminosas translúcidas combinadas às interações e composições sonoras com significativo apelo visual. Portanto, também exibe performance luminosa visual articulada às manifestações sonoras.

Este projeto mantém o propósito de uma ação de inovação com a inserção da interatividade na estrutura paredão. Por outro lado, prospecta ações poéticas no campo da interação e conectividade nesta estrutura. Também tem o objetivo de coletar e levar a vários públicos o conjunto de espetáculos realizado no conjunto do ciclo paredão como um todo: **Paredão eletrônico - A voz e a pele** - Cientec UFRN em 2017 e 2018, **Orquestra de Pássaros, HolosCi(u)dad(e)** e **Mini Paredão Eletrônico**. Em termos gerais, refaz as ações das obras paredão eletrônico e aquelas realizadas no Centro-Oeste e está aberto a novas interações no projeto Mini Paredão II, em 2019.

O Mini Paredão eletrônico organiza suas operações de inovação e poética como uma ação de compartilhamento e conectividade. Elabora suas ações através de dispositivos de INPUT celular, Leap Motion ou sensores (cor e frequência cardíaca), os quais gerenciam esta parte da interação perante o público. O Mini Paredão é um artefato ou interface de OUTPUT sonora e visual. Usa processadores do tipo Arduíno e computacionais. Tem em si presença poética; lembramos Sogabe (2011, p.66) que diz: "A interface não é só um aparato tecnológico, mas está diretamente relacionada à produção da poética..."¹³.

O Mini Paredão é configurado através de uma estrutura de módulos refletores empilhados, organizados segundo uma lógica que segue os tipos de alto-falantes que o original da Savox abriga (agudo, médio - agudo, médio, grave), todos dotados de leds conjugados. No Mini Paredão temos um conjunto monofônico com os auto falantes mono no lugar dos auto falantes graves do paredão base da Savox. De certa forma uma miniatura, mantém, como o paredão nordestino original, o painel de mini leds no topo do equipamento, suporte de letras e frases animadas enviadas interativamente através de celulares. É apoiado em um carrinho negro. Integradas a ele as interações e animações luminoso sonoras animam a estrutura e instauram uma relação audiovisual, corporal e integrativa cênica entre interator, expectadores e a estrutura paredão através de suas interfaces de entrada e saída.

Retroalimentação

No que se refere à manipulação e agenciamento conjunto de leds endereçados conjugados a módulos de acrílico refletores frontais ao Mini Paredão, foi criada uma matriz virtual acoplada aos módulos de luz endereçadas conjugados, por sua vez, aos módulos reais. Esta estratégia oferece um modo do interator, através de um celular munido do aplicativo para este fim, controlar os objetos virtuais, permitindo a composição de elementos visuais e sonoros de maneira não previsível.

Para esse fim, foram criados sete objetos retangulares, cada um com uma posição, tamanho, velocidade de deslocamento (dx,dy) e cor próprios. Quando a pessoa move o celular, um valor representando a intensidade do movimento é enviado para o computador e, deste, para o Arduíno. O valor é então lido pelo Arduíno e usado para determinar quantos destes objetos serão movimentados e mostrados na tela. Se o valor for 0, nenhum objeto é processado (movido e

13 Sogabe trata especificamente de instalações interativas neste texto. Transpusemos as questões apontadas por ele para a estrutura do Paredão eletrônico.

apresentado). Se o valor for o máximo possível encontrado até o momento, então todos os sete objetos são processados. Valores intermediários (entre 0 e máximo) fazem apenas uma fração dos objetos serem processados. Essa abordagem gera novas configurações de imagem na tela, já que a posição dos objetos na tela do Mini Paredão é resultado das interações anteriores e do valor de intensidade do acelerômetro na interação atual. Além disso, sempre que o sistema é reiniciado, os objetos são criados aleatoriamente.

Estética da comunicação

O conjunto demanda e sugere ações do interator e seu público. São várias interações, mas no geral, envolvem atos do interator através de sensores ou via celulares, em sua maioria gestos com as mãos, compreendendo algum dispositivo. Assim, o Mini Paredão trabalha a conectividade como meio de expressão, ou seja, situa-se em uma lógica da comunicação.

O ciclo Paredão como um todo, assim como o Mini Paredão, tomam por objeto a própria comunicação ao inserir a interatividade e conectividade na estrutura paredão; e, como ações no tempo, em processo dialógico com o circuito onde esta manifestação se desenvolve. Os processos de interação, por enquanto, estão mais focalizados nas relações entre as potencialidades da estrutura e de interação com indivíduos. Começamos a trabalhar possibilidade de interações entre grupos e locais diversos.

Lembramos Fred Forest e a estética da comunicação, a qual propõe considerar relações e integração e não mais objetos isolados, mas “que toma por objeto a própria comunicação”, invocando uma prática de ação no interior deste campo (FOREST: 1983, s.p.)¹⁴. Assim, trata-se de uma arte de ação a qual se desenvolve no tempo situada em um espaço social, tendo em conta o ambiente no seio do qual ela nasce. “Apoia-se sobre uma teoria das ações para agir sobre o mundo... produzindo processos de interação entre indivíduos e grupos de indivíduos” (FOREST: 1983, s.p.).

Assim, o projeto age no âmbito da informação, como também nos lembra Fred Forest no mesmo texto, e é neste espaço particular que “introduz, instala e coloca em cena seus símbolos”, também atuando no ambiente físico e de representações (FOREST: 1983, s.p.), trazendo para si um campo de intervenção específico como sistema de signos, símbolos e ações, no amplo campo das possibilidades estéticas da comunicação onde “o ritmo, os fluxos, os dados” que os atravessam são fundantes na obra.

Compartilhamento e conectividade

Podemos dizer que o Mini Paredão em particular e o ciclo Paredão como um todo, são possíveis no âmbito da conectividade alastrada atual e, também, no Brasil. Esta problemática vem sendo abordada por Cleomar Rocha (que nos chamou a atenção da relação Mini Paredão e a manifestação da conectividade e compartilhamento). Diz ele: “Observar a cultura contemporânea, seus gostos e valorização de seu patrimônio material e imaterial, permite enxergar como índice de um tempo o acentuado gosto pela conectividade (ROCHA: 2017, p.38). Afirma ainda que: “Esse traço da contemporaneidade, identificado como a eliminação do binômio **on** e **off line**, instaura um inquietante domínio da conectividade no cotidiano das pessoas” onde....“mobilidade e

14 Versão francês português de Laurita Salles.

conectividade andam juntas, em uma perspectiva da vida conectada, independentemente do local em que a conexão se dá”(ROCHA: 2017, p.38).

O trabalho, ao inserir a conexão via celular, pensada, entre outras questões, por sua universalidade de uso, tal como invoca Rocha, de fato é “instaurado pelas redes telemáticas e a consciência da conexão com o mundo”(ROCHA: 2017, p.39), havendo um franco reconhecimento de que “a sociedade experimenta um gosto agudo e crescente pela conexão”(ROCHA: 2017, p.39) e talvez, assim, o trabalho também se insira, de certa maneira, em uma estética da conectividade, como o autor propõe.

O trabalho aproveita a localização em movimento captada pelo giroscópio de celulares que, assim, lê os deslocamentos do corpo do interator. Desta maneira, são captados em tempo real dados virtuais de localização pontual do movimento corporais do interator que segura o celular situado no espaço real, porém, mapeado como sistema de informações pontuais via sistemas GPS (*sistema* de posicionamento global), em regime de coordenadas em espaço em que encontram-se pontualmente; são lidas por um sistema que envolve pelo menos três satélites. Cada movimento ou ponto localizado pelos sistemas GPS, configuram um evento em constante reatualização pela matriz velocidade¹⁵. O *situs* deste movimento é o instante e o tempo ou um espaço ordenado onde o tempo é uma instância fundamental.

Assim, o Mini Paredão apresenta um sistema de captação e sensoriamento que ocorre em boa parte através da conectividade, através do instante estabelecido pela lógica do real time on-line (SALLES: 2008, p.3) e transmitidas via rede. Assim, os movimentos e gestos do interator são captados pela sucessão de pontos do celular em movimento (através de um aplicativo do projeto). A obra capta e tem sua *poiesis* situada nessa transposição e tensão entre a captação de seus dados iniciais, sua mediação e devolutiva da interface Mini Paredão. Os autores propõem e interferem nessa mediação, via programação de matriz de possibilidades sonoras e visuais atuantes em uma interface. Assim, o autor cria seu interator, já que este cria uma matriz de possibilidades, onde o interator participa define escolhas no âmbito deste campo.

A obra, portanto, opera poeticamente pela e através da comunicação, em uma lógica de fluxos. A função poética se estabelece pela rapidez que a conectividade e a rede permitem à obra se manifestar como *índice de “um tempo de acentuado gosto pela conectividade”*(ROCHA: 2017, p.38). A sensação de agenciamento por parte do interator tem respostas praticamente imediatas, que por sua vez, provocam novas ações e resposta em um movimento circular no tempo e certamente trazem a tona o “aumento do envolvimento emocional com aquilo que está acontecendo” (Manovich,2001:109)¹⁶- análise do autor para imagens em realidade virtual, mas também aqui pertinente.

Microsistema sinérgico

O Mini Paredão eletrônico articula-se como um microsistema sinérgico nos termos de Simondon. Compreendeu escolher, retirar de seu contexto original e reorganizar dispositivos segundo novas sinergias específicas em uma obra artística com a finalidade de montar um sistema com ações combinadas voltadas para a produção de um efeito poético, constituindo uma estratégia

15 A partir do artigo de Laurita Salles: Imagem: lógica para a visibilidade e interatividade. In Anais do 23º Encontro da ANPAP – “Ecosistemas Artísticos” 15 a 19 de setembro de 2014, Editora da UFMG:2014, Belo Horizonte, MG

16 Versão do inglês de Laurita Salles.

para a concretização de uma experiência significativa, no sentido de Dewey. Na terminologia de Simondon trata-se da concretização de um sistema ou de um objeto técnico específico ou particular.

Trata-se, pois, de um conjunto de objetos técnicos ou dispositivos estruturados a partir de um sistema comum de uso social - um sistema primário, resignificados em um novo conjunto sinérgico secundário, no caso, artístico, em uma obra poética determinada, através da operação **função poética** de Jakobson. Para isso, articula signos operativos através de nova enunciação em função de uma estratégia e desígnio poético. Há a intenção de criar algo que passa a apresentar-se como um conjunto dotado de sentido para um sujeito, como uma exibição, a partir de Marin, tornando possível, então, dotar artefatos de novos sentidos em um determinada situação ou ambiente e segundo uma configuração conectiva renovada entre eles, em nova possibilidade de enunciação. Diz Émile Benveniste: " A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização" onde se faz necessário verificar os" [...] caracteres formais da enunciação a partir da manifestação individual que ela atualiza (BENVENISTE: 1989, p.82, 83).

Assim, também nesta obra, a ação poética em Arte e tecnologia articula a heterodoxia de criar ficções de linguagem com o ação funcional das tecnologias determinadas pela razão científica. A função poética, aqui, manifesta-se também através de uma enunciação que enfatiza a conectividade, onde os dispositivos/signos organizam-se em um microsistema sinérgico também enquanto conjunto de relações de significação renovado e singular.

Detalhe dos módulos centrais do Mini Paredão com alto-falantes

Referencias

BENVENISTE, É. Problemas de linguística geral II. Campinas: Editora Pontes, 1989

BENTES, Ivana. Midia-Arte ou as estéticas da comunicação e seus modelos teóricos in Limiares da Imagem: tecnologia e estética na cultura contemporânea. Antonio Fatorelli e Fernanda Bruno (org.). Rio de Janeiro. Mauad X. 2006. pgs. 91-108

Acessível em:

www.pos.eco.ufrj.br/site/download.php?arquivo=upload/ibentes...

CARVALHO, Victa. Dispositivo e experiência: relações entre tempo e movimento na arte contemporânea. Niterói, Universidade Federal Fluminense, Revista Poiesis no 12, 2008, p.39-5. Acessível em:

http://www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis12/Poiesis_12_dispositivoexperiencia.pdf

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Vozes, 1974

CUNNINGHAM, S.D. *The evolving Creative Industries: From original assumptions to contemporary interpretations. Transcrição de seminário interdepartamental, com representação de empresas, Brisbane: Queensland University of Technology, 9/5/2003. Acessível em: https://eprints.qut.edu.au/4391/1/4391_1.pdf*

DEWEY, J. *Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 1994*

GIBSON, J.J. *The ecological approach to visual perception. Nova Iorque: Psychology Press Taylor & Francis Group, 1979*

FLUSSER, V. *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Hucitec, 1985*

FOREST, Fred. *Manifeste pour une esthétique de la communication. In: Web Net Museum, 1983. Acessível em:*

http://www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/textes_critiques/textes_divers/3manifeste_esth_com_fr.htm#text

IHDE, D. *Listening and voice: Phenomenologies of sound. Albany (EUA): State University of New York Press, 2007* X **IDHE, D.** *Philosophy of Technology (Paragon Issues in Philosophy) . St.Paul: Paragon House 1998*

JAKOBSON, R. *Huit questions de Poétique, Paris: Seuil, 1977. Acessível em: https://monoskop.org/images/9/9d/Jakobson_Roman_Huit_questions_de_poetique.pdf*

MANOVICH, Lev. *The language of the new media. Cambridge, The MIT Press, 2001*

MARIN, Louis. De la représentation. Paris, Seuil/Gallimard, 1994

_____. Des pouvoirs de l'image. Paris, Éditions du Seuil, 1993

MARQUES, G.S. O som que vem das ruas: Cultura hip-hop e música rap no Duelo de MCs. Dissertação apresentada ao curso de Música da Escola de Música da Universidade

Federal de Minas Gerais. Área de concentração: Música e Cultura. Belo Horizonte, 2013. Acessível em:

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/AAGS-9EAGPX/gustavoalt_1_1.pdf?sequence=1

MINAGÉ, T.M. e BRANCO, T.C. É som de preto e favelado! O grito que rompe as barreiras das elites e ecoa na criminalização do reggae ao funk. São Paulo: In Revista Carta Capital, 31 de janeiro de 2015.

Acessível em:

<http://justificando.cartacapital.com.br/2015/01/31/e-som-de-preto-e-favelado-o-grito-que-rompe-barreiras-das-elites-e-ecoa-na-criminalizacao-reggae-ao-funk/>

PINHO, Osmundo. "Baixaria": O Paredão-Dispositivo. UFRB, Cachoeira, 2016

Acessível em:

https://www.academia.edu/26253961/Baixaria_O_Pared%C3%A3o-Dispositivo

ROCHA, Cleomar. *Estética da conectividade: apontamentos*, In: *Anais do #16.ART Brasil/16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, 2017. Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais.*

Acessível em:

https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/5_-_Estetica_da_conectividade_-_Cleomar_Rocha.pdf

_____. Interfaces computacionais. Florianópolis: Anais do 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2008 (p.1651-1662). Acessível em:

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/cleomar_de_sousa_rocha.pdf

SALLES, L. R. de. *Des-situação*. In: *Anais de II Simpósio ABCiber, 2008. São Paulo, PUC/SP/Pontificia Universidade Católica de São Paulo, 2008*

_____. *Imagem: lógica para a visibilidade e interatividade*. In *Anais do 23º Encontro da ANPAP – "Ecossistemas Artísticos" 15 a 19 de setembro de 2014, Editora da UFMG:2014, Belo Horizonte, MG*

Acessível em:

<http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/Comites/3%20PA/Laurita%20Ricardo%20de%20Salles.pdf>

_____. Relatório de Pós-doutorado Tecnologia e poética: interfaces singulares. Goiânia, Media Lab/UFG 2019/19. No prelo.

SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da. *Os sons do Atlântico negro.* In: *Revista Brasileira do Caribe. Goiânia, vol. VIII, n. 15, 2007, p.24.* Acessível em: <http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe/article/view/2419>

SIMONDON, G. *Du mode d'existence des objets techniques.* Paris: Editions Aubier, 1989. Acessível em:

https://monoskop.org/images/2/20/Simondon_Gilbert_Du_mode_d_existence_des_objets_techniques_1989.pdf

SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da. *Os sons do Atlântico negro.* In: *Revista Brasileira do Caribe. Goiânia, vol. VIII, n. 15, 2007, p. 24.*

Acessível em:

<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe/article/view/2419>

SOGABE, M. *Instalações interativas mediadas pela tecnologia digital: análise e produção.* In *Revista ARS, V. 9 Nº 18. P. 61 a 63.* São Paulo, Escola de Comunicações e Artes da USP, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, 2011. Acessível em: <http://www.revistas.usp.br/ars/article/view/52785/56628>

TROTTA, F. *Som de cabra macho: sonoridade, nordestinidade e masculinidades no forró,* in *Revista Comunicação, mídia e consumo.* São Paulo, Revista do Programa de Pós-Graduação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Marketing, ano 9, volume 9, número 26, págs. 151-172, 2012. Acessível em:

<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/349/pdf>